

Colunas metálicas sob cobertura plana: regra e exceção na casa Helio Dourado

Carlos Fernando Silva Bahima

Arquiteto, formado na UNISINOS, Mestre em Teoria, História e Crítica UFRGS/PROPAR.

Professor da área de teoria e história, expressão gráfica e projetos da UNISINOS.

Av. Unisinos, 950 – Curso de Arquitetura e Urbanismo, São Leopoldo, RS

Fone (051) 3591 1122 - cfbahima@unisinos.br

Colunas metálicas sob cobertura plana: regra e exceção na casa Helio

Dourado

As diversas transformações formais e tecnológicas ocorridas com a estrutura independente, ao longo do desenvolvimento da arquitetura moderna no século XX, constituem-se em um fundamental testemunho das diversas rupturas e continuidades enfrentadas pelo novo estilo, desde seu surgimento na década de 1920 até a sua institucionalização e internacionalização, após a segunda grande guerra mundial. Enquanto núcleo de um novo sistema arquitetônico, a estrutura tipo Dom-ino é protagonista de uma verdadeira revolução: um espaço planar, contínuo e isotrópico com o forte apelo estético da coluna desprendida das vedações, em favor da radical abstração geométrica, imaterialidade e transparência.

No entanto, desde a emergência da estrutura independente tipo Dom-ino como cerne do sistema arquitetônico moderno, o sistema híbrido entre colunas metálicas sob lajes planas em concreto armado acabou se tornando uma espécie de licença ao novo estilo, aplicado especificamente aos edifícios baixos com estrutura em esqueleto. As razões para as suas restrições no edifício alto parecem estar relacionadas com a incrível esbelteza do pilar metálico se comparado com o seu equivalente em concreto armado. Neste sentido, há exigências tanto de contraventamentos ou núcleos rígidos para os problemas de estabilidade lateral, como reforços no interior das lajes em torno dos apoios, decorrentes do efeito de perfuração junto aos tetos planos sem vigas. Tem início conspícuo e emblemático no Pavilhão Alemão de Barcelona. Oito colunas cruciformes revestidas de aço cromado cumprem um papel de absoluta desmaterialização dos suportes em favor da abstração dos planos horizontais e verticais. No cenário brasileiro, os exemplos mais notáveis são residências que utilizam a pontuação de colunas em tubos de aço em meio a um espaço aberto de planta livre em que as vedações não se engajam com as colunas, em nítido contraste com uma planta de espaços compartimentados. O espaço bipartido resultante entre os ambientes sociais e íntimos pode ser verificado nas casas das Canoas (1953) e Prudente de Moraes Neto (1943), no Rio de Janeiro, Alberto Simão (1953) na Pampulha, em Belo Horizonte, todas de Niemeyer, e na casa de vidro (1950), em São Paulo, de Lina Bo Bardi. Em Porto Alegre, a casa Helio Dourado (1961), de Miguel Pereira e João Carlos Paiva se constitui em uma rara exceção no emprego híbrido entre pilares metálicos e cobertura plana de concreto armado.

Este artigo tem como objetivo analisar esta residência premiada com medalha de prata no II Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, realizado em 1962. Enquanto um exemplar de exceção, a residência Helio Dourado sob diversos aspectos transita entre a norma e a licença. O artigo discute a fusão entre três esquemas: a caixa envolta por peristilo, a caixa sobre embasamento expandido e a caixa murada, sob a premissa de transformação contínua dos tipos arquitetônicos. As tensões decorrentes entre essas fusões e a representação arquitetônica, programa doméstico, lugar e a tecnologia da construção são abordadas a partir da influência da estrutura tipo Dom-ino. Dentro desta perspectiva, a pesquisa investiga o papel da coluna cruciforme dentro de um recinto livre de pontuação colunar, teto plano e grande vão. Pavilhão Alemão em Barcelona, casa Tugendhat em Brno, projeto de casa com três pátios internos e Nova Galeria Nacional em Berlim, enquanto precedentes notáveis internacionais, possuem uma malha quadrada que corrobora o emprego da seção em cruz. No entanto, na casa Helio Dourado, a malha estrutural anisotrópica 1 / 3 construtivamente se opõe ao perfil de dupla simetria. Curiosamente, ao contrário dos projetos em que Mies realiza na fase norte-americana, o espaço resultante dessa estrutura parece tanto emprestar uma percepção de planta livre, quanto de planta genérica, sem recorrer às regressões neoclássicas da axialidade miesiana.

Palavras-chave: estrutura tipo Dom-ino, casas da arquitetura moderna

Metal columns under a flat roof: the rule and the exception in the Helio

Dourado house

The various formal and technological transformations which have occurred using independent structures during the development of modern architecture in the twentieth century constitute a fundamental testimony of several ruptures and continuities faced by this new style, since its rise in the 1920s until its institutionalization and internationalization, after the Second World War. While the core of a new architectural system, the Dom-ino type structure is the protagonist of a revolution: a planar, continuous and isotropic space with strong aesthetic appeal of the disengaged column in favor of radical geometric abstraction, transparency and immateriality.

However, since the emergence of the independent type Dom-ino structure as the heart of a modern architectural system, the hybrid composition using metal columns under reinforced concrete flat slabs ended up becoming a new style, specifically applied to low buildings with skeletal structures. The reasons for its restrictions in high-rise buildings appear to be related to the slenderness of the metal pillars, compared to its equivalent in reinforced concrete, requiring rigid cores for lateral stability problems, or additional reinforcements inside the slabs around the supports under the effect of drilling along the flat roofs without beams. Conspicuous and emblematic beginnings appear with the German Pavilion in Barcelona. Eight cruciform columns coated with chrome steel play a role of absolute dematerialization of supports in favor of abstraction of the horizontal and vertical planes. In the Brazilian context, the most notable examples are houses that use steel pipes as columns in the open space of the free plan where the walls do not merge with the pillars, in visible contrast to the plan with divided spaces. The result is a division between social and intimate environments that can be found in the houses of Canoas (1953) and Prudente de Morais Neto (1943), in Rio de Janeiro, Alberto Simon (1953) in Pampulha, Belo Horizonte, all designed by Niemeyer, and the glass house (1950), in São Paulo, by Lina Bo Bardi. In Porto Alegre, the Helio Dourado house (1961), by Miguel Pereira and João Carlos Paiva is an exception using a hybrid system with metal pillars under a reinforced concrete flat roof.

This article aims to analyze the residence which was awarded a silver medal at the II *Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul*, held in 1962. While an exemplary exception, the Helio Dourado residence for a lot of reasons moves between the rule and the exception. The article discusses the merger of three schemes: a box surrounded by peristyle, the box on an expanded basement and the box involved by the walls, under the premise of continuous transformation of architectural types. Tensions arising from these mergers and architectural representations, within the domestic program, place and construction technology, are addressed under the influence of the Dom-ino type structure. Within this perspective, the paper investigates the role of the cruciform column inside an enclosure free of the structural columns, characterised by flat ceiling over a large span. The German Pavilion in Barcelona, The Tugendhat house in Brno, the projected house with three courtyards and The New National Gallery in Berlin, while notable international precedents, have a square grid of supports which recommend the use of the cross section. However, in the Helio Dourado house, the structural grid 1 / 3 constructively opposes the double symmetry section. Curiously, unlike the projects that Mies designed during the United States phase, the final perception of this skeleton suggests spatial ambiguities between the free plan and the generic plan, without the use of the neoclassical regressions of Mies's axiality.

Keywords: Dom-ino type structure, houses of modern architecture

Colunas metálicas sob cobertura plana: regra e exceção na casa Helio Dourado

Introdução

As diversas transformações formais e tecnológicas, ocorridas com a estrutura independente ao longo do desenvolvimento da arquitetura moderna, constituem-se em um fundamental testemunho das diversas rupturas e continuidades enfrentadas pelo novo estilo desde seu surgimento na década de 1920 até a sua institucionalização e internacionalização após a segunda grande guerra mundial. Tetos planos e seus pontos de apoio tornaram-se condição normativa de toda a construção do século vinte¹.

A estrutura tipo Dom-ino - enquanto precisão sobre uma estrutura independente foi protagonista de uma verdadeira revolução: um espaço planar e isotrópico, com o forte apelo estético da coluna desprendida das vedações, em favor da radical abstração geométrica, imaterialidade e transparência. Ao longo de décadas, como qualquer sistema de espaço², laje, suporte e vedação foram submetidos a várias situações de conflito entre as reais necessidades da construção e da representação. As tensões entre esses dois polos tradicionais da disciplina arquitetônica obrigaram o sistema a se deslocar da síntese espacial dos anos vinte em direção a múltiplas transformações.

Nesta perspectiva, as diversas mutações do esqueleto híbrido - colunas metálicas sob lajes planas em concreto armado podem ser entendidas como uma importante particularização das transformações sobre o sistema tipo³ Dom-ino, uma espécie de licença ao novo estilo, aplicado especificamente aos edifícios baixos com estrutura em esqueleto. A residência Helio Dourado (1961) em Porto Alegre, projetada pelos arquitetos Miguel Pereira e João Carlos Paiva se constitui em uma importante materialização do sistema misto entre pilares metálicos e cobertura plana de concreto armado no contexto da arquitetura moderna brasileira.

A influência de Mies van der Rohe é notadamente percebida pelo uso dos apoios metálicos em cruz sob teto plano e dos prováveis tipos arquitetônicos decorrentes. No entanto, a casa Helio Dourado é um exemplar de exceção, quando comparada às residências no Brasil construídas com o mesmo esqueleto híbrido, tanto os exemplos precedentes da arquitetura moderna pré-brasília, quanto aos exemplos de seus contemporâneos da arquitetura moderna paulista.

Figuras 1 e 2 : Casa Helio Dourado: vista externa (esquerda) e foto maquete (direita). Fontes: Xavier, 1987 e Pereira, 1984.

Tensões entre construção e representação

No sistema tipo Dom-ino estas tensões são decorrentes da sua natureza dual: dualidade na separação de funções estruturais e de vedação, dualidade na natureza dos seus atributos. O esqueleto tipo Dom-ino, enquanto estrutura, também apresenta atributos precisos de natureza formal e estética: esquema composto por um conjunto de lajes planas (sem o concurso de vigas aparentes) paralelas que se apóiam sobre fileiras de suportes, prolongando-se em balanço. Por outro lado, a vedação também apresenta requisitos tecnológicos, mesmo sendo proclamada a sua total liberação da função portante. Estanqueidade, isolamento térmico e acústico seguem sendo compromissos das partições. Portanto, as diversas transformações sobre o sistema - coluna, laje e vedação podem ser definidas a partir de tensões entre as reais necessidades da construção, que engloba os sistemas construtivos e processos de produção, e a representação⁴, ligadas diretamente à aparência do sistema.

Durante a década de 1920, de uma maneira geral este conflito se expressa primeiramente, através da distinção entre temas de natureza mais pragmática e temas de caráter mais representativo, como por exemplo, edifícios industriais e não industriais, os primeiros já afinados com a tecnologia, os meios de produção e as soluções inovadoras da época, enquanto os últimos ainda utilizavam formas historicistas baseadas na tradição da representação arquitetônica. Leatherbarrow⁵ exemplifica esta dicotomia através dos edifícios da Ford Motor Company (1922), em Detroit projetados pelo arquiteto Albert Kahn. Enquanto a solução do edifício industrial respondia às aspirações da linguagem moderna, assumindo a nova tecnologia de construção como elementos de representação, no edifício dos laboratórios de engenharia, Kahn rejeitava a premissa de que a nova arquitetura do aço e do vidro poderia ser adequada a várias tarefas de acomodação e representação de toda gama de interesses arquitetônicos, e resolve a fachada do edifício ainda com elementos clássicos.

No entanto, nos edifícios que utilizam o sistema tipo Dom-ino, o campo de conflito se estabelece de maneira diversa. Os efeitos de absoluta transparência e imaterialidade, obtidos na infância da arquitetura moderna, desconsideravam várias questões construtivas e climáticas. A imagem resultante – tecnologicamente avançada, ocultava conflitos entre a aspiração de uma abstração geométrica e os materiais e técnicas de construção disponíveis. O Privilégio da iconografia da construção se sobrepuja à construção em si⁶, diante da ausência de um material de uso universal que possibilitasse continuidade aos efeitos de superfície de um volume abstrato.

Sob o enfoque da representação, neste contexto de vanguardas pós-cubistas, o Purismo de Le Corbusier, com inserções de um interior informal em um prisma envolvente e o Neoplasticismo do movimento De Stijl, com associações entre a explosão da caixa e a dispersão dos focos compositivos, repudiavam a composição concêntrica e a monumentalidade, ambas ligadas à representação dos regimes totalitários e aos estilos históricos do século XIX.

A década de 1930, enquanto um período entre - guerras é marcada pelo impacto da mudança gradual de valores, desde as ideologias progressistas e maquinistas dos anos 1920 para o colapso do capitalismo, da depressão e a emergência do totalitarismo. É o momento de absorção e extensão da arquitetura moderna em países tão diversos: Itália, Finlândia, Grã-Bretanha e Brasil. As razões de tal expansão são diversas. Em alguns casos, vinha ao encontro de necessidades ideológicas, desde os Estados democráticos aos fascistas. Em outros, tratava-se de uma questão de preferência individual. Na obra de Le Corbusier, por exemplo, há uma inflexão em direção a um tipo de primitivismo rural⁷: recuperação dos efeitos texturais e das densidades. Pedra e barro retornam à palheta de materiais.

As transformações no âmbito do sistema tipo Dom-ino são cruciais. A preocupação de proteção solar nas fachadas expostas à insolação, a partir de experiências iniciais desastrosas sob o clima tropical, conduz a recriação das claustras, através da anteposição do brise-soleil aos panos de vidro das fachadas livres - as grelhas verticais. Do ponto de vista estrutural, a prescrição genérica e diagramática do sistema não previa que edifícios altos e esbeltos como o High Point II (1936-38) de Berthold Lubetkin necessitassem de pilares-parede, como recurso de travamento aos esforços laterais, desafiando o emprego da icônica coluna estacada e enfraquecendo a tensão inicial entre a pontuação colunar e a planeza do teto e fechamentos.

Neste mesmo sentido, no Brasil, o edifício do Ministério de Educação e Saúde Pública, ainda que dotado com três linhas de suportes longitudinais, recebe dupla colunata nas fileiras periféricas das duas extremidades cegas - como artifício de estabilidade global da estrutura, frente aos efeitos das cargas horizontais de vento. Enquanto recurso de representação, a exibição da ossatura tipo Dom-ino na base permeável, postula uma nova espécie de praça edificada e pública⁸. Os pilotis de grande

altura em centro de praça atualizam o caráter monumental da sala hipóstila do Egito ou dos propileus da acrópole grega.

Após a segunda grande guerra mundial, a arquitetura moderna viveria uma fase decisiva, enquanto processo de afirmação e disseminação no cenário internacional. Na Europa, sob o lema da reconstrução, a pressa por construir para um maior número de pessoas se misturava à perda de fé na inovação arquitetônica. No entanto em outros contextos, como nos Estados Unidos, a década de 1950 foi um período de prosperidade sem paralelos. A criatividade científica e tecnológica permitiu uma sofisticação crescente na construção, desde as instalações aos elementos construtivos. O Centro Técnico da General Motors de Eero Saarinen, os edifícios corporativos de Skidmore, Owings & Merrill e as obras de Mies em solo americano são demonstrações da amplitude da arquitetura moderna e do seu enfrentamento às pressões da tecnologia do aço. O sistema segue em transformação.

Do ponto de vista da representação, as tendências internacionais na virada da década de 1950 abandonavam certa homogeneidade obtida pela arquitetura do Estilo Internacional, em direção a uma progressiva fragmentação. Ainda que às vezes cooptada para expressar ideais progressistas, como o exemplo de Brasília, havia a necessidade de retomada das funções retóricas tradicionais da arquitetura como a corporificação do Estado ou a preservação das instituições⁹. O período ficou conhecido pela tendência à expressão monumental, enquanto resolução de um problema herdado do século dezenove: a inexistência de uma linguagem clara para a distinção entre funções cívicas ou hierarquias diversas.

As casas de Mies: um Dom-ino em transformação

O esquema tipo Dom-ino foi enunciado possivelmente pela primeira vez por Le Corbusier, em 1926 quando publicou uma série de diagramas que representavam os efeitos lógicos de um sistema de concreto armado. Contudo, segundo Rowe¹⁰, ao mesmo tempo parece que Mies chegou a conclusões quase idênticas no que se refere aos problemas propostos pelos suportes metálicos. Ambos evidentemente entenderam que o espaço aberto abstrato da arquitetura De Stijl tinha que ser construído para se tornar plenamente amadurecido. Mies resolveu o problema em primeira mão fazendo planos de materiais “reais”, tais como tijolo, madeira e concreto, revivendo de certa forma a abordagem de Frank Lloyd Wright. Após o projeto da casa de tijolos de 1923, introduz um esqueleto repetitivo composto de colunas cruciformes a fim de trazer à planta livre, coerência, ritmo e escala. A clareza estrutural não representava um fim em si mesmo, mas servia para trazer à sua versão de planta livre uma referência concreta¹¹. Nascia o esqueleto tipo Dom-ino na obra de Mies como forma de representar as necessidades de liberdade plena dos elementos definidores de espaço.

Pavilhão de Barcelona (1929) e casa Tugendhat (1929) são exemplos deste momento da sua produção em que a unidade de composição não é o recinto cúbico único, senão paredes que se erguem isoladamente debaixo de um teto plano e se estendem até a paisagem ou deslizam enquanto decomposição volumétrica. O espaço resultante abandona o equilíbrio estático das simetrias centrais e axiais. Trata-se de um espaço composto por interação de zonas equivalentes, não relacionados a centros dominantes. A coerência na composição é assegurada pelo significado de continuidade e interpenetração mais do que sequência e hierarquia.

Portanto, o esqueleto característico para Mies é a versão tipo Dom-ino híbrida entre colunas de aço com seção cruciforme sob teto plano em concreto armado. Dentro deste princípio da composição periférica, a coluna serve, fundamentalmente, como pontuação de um espaço de extensão horizontal, que, principalmente em Mies, fica caracterizado pela igualdade neutral da seção. No entanto, na casa para solteiro na Exposição de Berlim de 1931, nos diversos estudos das casas-pátios (1934), e nas casas Ulrich Lange e Hubbe (1935) coexistem dois sistemas estruturais: a retícula de pilares e as paredes perimetrais de tijolo à vista com função portante. Além de resolução da privacidade da casa, acentuam a importância do espaço exterior.

Figuras 3 e 4 : croquis da casa Hubbe. Fonte: Blaser, 1999.

A partir da imigração aos Estados Unidos, Mies opera importantes transformações sobre o sistema tipo Dom-ino. O projeto da casa Resor (1937-40) é significativo: mantém a coluna cruciforme, porém insere a pontuação colunar no interior de um prisma em que as paredes ficam contidas em seu perímetro. Essa mutação espacial na obra de Mies em seguida será acompanhada de uma mudança no perfil da coluna. A típica coluna germânica em cruciforme tomou forma de “H”, convertendo-se no elemento “I” que com o tempo quase que se converteu em seu selo pessoal¹².

Os efeitos espaciais da mudança de seção dos pilares são percebidos no edifício da Biblioteca e administração do Illinois Institute of Technology (1944) em Chicago: a coluna não mais parece flutuar sob o teto, parece ligada a uma rede de vigas e essas vigas prescrevem posições concretas para as vedações. A coluna determina também a divisão espacial em três faixas ou células espaciais em que somente as paredes muito espessas dos sanitários resistiram à nova atração. A etapa final deste processo culmina com o projeto da casa Farnsworth em que ensaia a expansão do vão estrutural para outros projetos fora do âmbito da residência, obtendo um espaço de uma única célula estrutural, evitando a ossificação do espaço, mas mantendo o teto plano.

As casas de Mies: tipos em transformação

As transformações sobre a estrutura tipo Dom-ino na obra de Mies determinaram mudanças em todos os elementos da matriz espacial e, em consequência, no sistema como um todo. Enquanto Rowe salienta as profundas implicações espaciais em decorrência da mudança de coluna, teto e as relações entre estes com as partições, a partir da fase europeia para norte-americana, Martí Aris argumenta sobre a incrível equivalência na obra de Mies entre a estrutura formal e a estrutura portante. Portanto, enquanto Mies maneja com o espaço da pontuação reticular de colunas cruciformes, as paredes estruturais de tijolo funcionam como elementos ativos na definição de recintos abertos – os pátios, podendo também em conjunto com as partições leves definir recintos fechados, ou seja, que são cobertos pela cobertura retilínea e plana suportada por colunas. Mies trata de perfilar sua ideia de casa unifamiliar da cidade moderna, ou seja, uma casa com pátio, preferencialmente resolvida em um só nível, voltada para o seu próprio espaço livre e decididamente introvertida a respeito do mundo exterior¹³. Dentro desta abordagem o Pavilhão de Barcelona (1929), casa da exposição de Berlim (1931), projeto para uma casa com três pátios (1934) e casa Hubbe (1935) são formulações sobre o tema da caixa murada.

Figuras 5 e 6 : plantas baixas do pavilhão (esquerda) e da casa da Exposição de Berlim (direita).

Fonte: Blaser, 1999.

Em seguida, a partir do projeto da casa Resor (1937- 40), retoma o tema da casa panorâmica sobre a paisagem, iniciada com a casa Tugendhat quase uma década antes. A fotomontagem do seu interior, com a paisagem montanhosa de Wyoming ao fundo, e a terceira maquete (1940) explicam a contenção da retícula estrutural dentro de um prisma puro com recuo da linha de colunas, oportunizando uma fachada livre aos moldes de Le Corbusier. Tratava-se de um pavilhão alongado e elevado sobre o terreno, em que Mies havia eliminado as paredes portantes, ligadas às casas pátio.

Figuras 7 e 8 : casa Resor, maquete (esquerda) e vista interna (direita). Fonte: Lambert, 2001.

A partir destes projetos, pode-se observar uma importante bifurcação de tipos desenvolvidos por Mies. A mudança para espaços de uma só célula é uma radicalização da casa Resor, culminando com a casa Farnsworth (1945-51) em que mantém a elevação sobre o solo, mas retira a linha de colunas do interior fazendo-as coincidir com o plano da fachada. Na outra ponta, retoma a ideia de isotropia espacial e estrutural, inserindo um peristilo em torno de um prisma de vidro com base quadrada, livre de apoios internos. Com o aumento de vãos, as colunas periféricas aumentaram de dimensão, mas permaneceu o perfil em cruz de dupla simetria. No projeto do edifício Bacardi (1957-58), em Santiago de Cuba, nascia o tipo - caixa envolta por peristilo sobre base expandida, somente construída em Berlim na Nova Galeria Nacional (1962-68).

Figuras 9 e 10: projeto do edifício Bacardi (esquerda) e Nova Galeria Nacional (direita). Fonte: Lambert, 2001.

Casas brasileiras: Dom-ino híbrido em espaço bipartido

O contexto brasileiro pós-guerra revela importantes exemplos, alguns notáveis - entre o uso de colunas metálicas sob teto plano em concreto armado, relacionados a residências que utilizam a pontuação de colunas em esbeltos tubos de aço em meio a um espaço aberto de planta livre em que as vedações não se engajam com as colunas, em nítido contraste com uma planta de espaços compartimentados. O espaço bipartido resultante entre os ambientes sociais e íntimos pode ser verificado em primeira mão na casa Prudente de Moraes Neto (1943/49) no Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Neste caso, o arranjo com dois volumes conectados entre si reforça a percepção das duas lógicas do sistema. No volume frontal, a retícula ortogonal de tubos metálicos eleva sobre pilotis o prisma de perfil trapezoidal contendo o setor íntimo. As paredes divisórias entre os quartos neste caso se desengajam dos pilares metálicos que mantém a sua independência em relação às partições, recusando o estatuto da planta paralisada. Em nítida oposição à leveza do bloco frontal, o volume posterior é sólido e sem a presença da malha estrutural aparente. O jardim interno separa os volumes, ao mesmo tempo em que é o elemento articulador da composição, atualizando a noção de casa pátio.

Figuras 11, 12 e 13: casa Prudente de Moraes, vista externa (esquerda) e interna (centro) e casa de vidro (direita). Fontes: Hess (2012) e Mindlin, 1999.

Dentro desta mesma concepção, é possível alinhar a casa de vidro (1949-51) de Lina Bo Bardi no Morumbi em São Paulo. A maior declividade do terreno possibilitou um acesso pelos pilotis na porção frontal referente ao setor social. A bipartição do programa neste caso ocorre também por diferença volumétrica. Seguindo o contraste radical proposto pela casa de Niemeyer, mas criando uma composição de feições subtrativas através de um pátio alongado, Lina Bo Bardi separa as duas lógicas do sistema: o estar com três faces envidraçadas para a paisagem parece flutuar sobre o jardim de acesso, sob pilotis, em contraste com a porção posterior maciça e sólida. Planta livre e espaço celularizado se correspondem a partir destes contrastes compositivos.

Os dois exemplos projetados por Niemeyer durante 1953 são exemplos do esquema casa de vidro sobre pódio e coincidem com um período de mutação em sua obra. A bipartição do programa e a correspondência entre planta livre e espaço celularizado ocorrem desta vez por diferença de pavimentos que se reforça também por diferenças de volumes. Um é pavilhão singelo, leve e poroso, a fenestração se faz por alternância entre planos transparentes e opacos; o outro é base expandida e pesada - feito solo artificial, a fenestração preferencialmente resulta de perfurações sobre volume sólido.

Figuras 14 e 15: casa Dalva Simão, vista externa (esquerda) e plantas baixas (direita). Fonte: Macedo, 2008.

Neste momento a produção de Niemeyer vai progressivamente alterando a sua linguagem, conforme indica Comas¹⁴, “um certo cansaço com a arquitetura de planos e o começo de um movimento no sentido de uma arquitetura de massas ou efeitos de massas”. É sintomático que “as casas de vidro de Mies e Johnson devam ter impressionado Niemeyer, tanto com base em suas qualidades arquetípicas como enquanto demonstração que faziam da capacidade do vidro de gerar massas pela reflexão, apesar de sua transparência”¹⁵. Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, e Dalva Simão na Pampulha, em Belo Horizonte, ambas implantadas em terrenos com forte declividade, ensejam a criação de plataforma artificial que oculta grande parte do programa que exige compartimentação e deixa visível apenas o setor social. Este se revela simplesmente sob uma laje apoiada em finos apoios metálicos que seguem os contornos sinuosos do desenho da cobertura. Como na Casa de Baile da Pampulha, a retícula da estrutura tipo Dom-ino se amolda à lógica curvilínea do teto plano e das paredes.

Oasis de Niemeyer, arquétipo do pavilhão doméstico, a casa das Canoas oscila entre o exemplo da casa Farnsworth (1946) de Mies e a casa da cascata de Wright (1934-37). Enquanto filiação à Farnsworth é ideal clássico - uma atualização de plinto, suporte e arquitrave que correspondem à plataforma, colunas tubulares e teto plano; enquanto filial à Fallinwater, permite a integração da arquitetura com a natureza, através do afloramento na sala de estar da grande rocha, que articula a relação da casa com a piscina.

Figuras 16 e 17: casa das Canoas, vista interna (esquerda) e plantas baixas (direita). Fonte: Botey, 1996.

Ao biomorfismo abstrato e ameboide da cobertura da casa das Canoas se opõe à configuração da plataforma que se recorta parcialmente em curva, mas que guarda em seu interior episódios de autonomia formal das partes, enquanto contraposição. Neste sentido, a complexidade formal da arquitetura moderna brasileira deste período só pode ser rastreada em parte pela filiação com o barroco, se retirado a associação óbvia com as linhas curvas. Conforme argumenta Comas¹⁶, é legítimo reconhecer um tom barroco - em termos de Wölfflin, enquanto uma qualidade expansiva, ambiguidade perceptiva e identificação com a fusão formal das partes. Curtis debita a outra parcela à abstração biomórfica da arte moderna de Hans Arp, Joan Miró, Alexander Calder, ao utilizar suportes estruturais esbeltos, transparências e curvas dinâmicas¹⁷.

No entanto, a década de 1950 foi um período de transição não apenas na obra de Niemeyer. Há uma importante bifurcação da arquitetura moderna brasileira a partir de sua base inicial no Rio de Janeiro para São Paulo, que no início dos anos 1960 atinge certo grau de maturidade. O cerne desta produção ficou conhecido como Escola Brutalista Paulista. É na questão da habitação onde se encontram algumas das suas mais importantes contribuições à arquitetura brasileira, enquanto um campo fértil de experimentação. Comparecem nas obras residenciais alguns temas caros à Escola

Paulista¹⁸, quais sejam o volume único, a ideia de casa-apartamento sobre pilotis, a identidade entre estrutura e volumetria edificada, a preferência pelos espaços coletivos na definição dos ambientes da casa e um desejo de sistematização do processo produtivo, ligado à possibilidade de pré-fabricação. O uso de esqueleto tipo Dom-ino híbrido fica restrito à experiência de Lina na sua casa de vidro no Morumbi uma década atrás. É simultâneo a este contexto que o projeto da casa Helio Dourado se desenvolveu em 1961.

A casa, a implantação

Um ligeiro trapézio com dimensão maior medindo 80 metros, junto à Rua João Caetano e profundidade de 24 metros em frente à Avenida Carlos Gomes define as dimensões generosas do terreno de esquina onde se localiza a casa Helio Dourado. A lei 2046 previa recuos de 16,5 e 16 metros para um alargamento viário de futura avenida perimetral, o que transformavam o lote em efetivos 63,5 e 60 metros na base maior e base menor, respectivamente. Uma suave declividade partindo da testada da avenida ao longo de toda a dimensão longitudinal permitia uma solução de base semi-elevada que progressivamente ganhava um subsolo ocupado em direção às cotas mais baixas.

Figura 18: casa Helio Dourado, planta de Localização. Fonte: PMPA - SMOV.

Neste sentido, Pereira e Paiva implantam a casa praticamente em centro da testada maior, permitindo a criação de dois pátios. O jardim frontal, com nítidas conotações de adro, define o acesso social, enquanto o posterior permite o acesso de veículos, piscina infantil e quadra de tênis, não executada. A divisão em três faixas no sentido de maior dimensão do lote se repete ao longo da testada menor: recuo de jardim de 4,25 metros, plataforma elevada do andar principal com 12,5

metros de largura e afastamento de 7,15 metros junto à divisa norte, permitindo um pátio interno com terraços e piscina ao longo da dimensão maior da plataforma.

A casa, o partido

A solução organiza o programa da residência em dois pavimentos. Sobre a plataforma, uma caixa tipo sanduíche abriga o pavimento principal que contém o setor social, íntimo e cozinha. Um meio nível, servindo de patamar intermediário articula o coração geométrico da casa na mesma cota do pátio da piscina. O pavimento inferior se constitui em uma verdadeira base expandida na churrasqueira e garagem, contida pelos limites da plataforma no salão de festas e serviços.

Três pátios que circundam a caixa elevada têm papel ativo e estruturador da proposta. A porção compartimentada do programa ocupa a faixa que se desenvolve ao longo da fachada maior da Rua João Caetano, possibilitando uma planta aberta em dois terços transversais voltados para o pátio interno da piscina. O setor íntimo, que ocupa o terço longitudinal voltado para o pátio norte, permite uma vista panorâmica sobre a piscina infantil e quadra de tênis, e é contíguo com terraço através de balcão contínuo que interliga também todos os dormitórios. O pátio de honra é acesso principal marcado por muro que separa o pátio interno e é pano de fundo para a escultura “Morfeu em Bronze”, de Lourdes Sanches¹⁹, não executada.

Figura 19: casa Helio Dourado, planta baixa pav. principal. Fonte: Xavier, 1987.

Uma casa, três esquemas

A casa Helio Dourado poderia também ser descrita a partir de uma fusão de três importantes esquemas encontrados na obra de Mies van der Rohe: uma caixa de vidro - envolta por peristilo sobre plataforma apoiada em muros, que definem uma base expandida e pátios. Percebidos ao longo da obra de Mies, esses esquemas compõem a casa Helio Dourado enquanto fusão de tipos.

É possível reconhecer a caixa envolta por peristilo enquanto recurso legítimo de liberação do recinto interno dos pilares, sem recorrer a uma loggia monumental que roubaria o caráter doméstico. O tema

da casa de vidro é abordado sem o radicalismo de Mies na casa Farnsworth ou de Niemeyer na casa das Canoas. Somente na fachada oeste, aberta ao pátio interno da piscina, os panos de vidro estão livres de caixilhos adicionais de venezianas. Pereira e Paiva não hesitam em manter os elementos de controle de privacidade nas demais fachadas. Lugar e tipo podem coexistir, sem prejuízos mútuos.

Figuras 20 e 21: casa Helio Dourado, vistas externas. Fontes: Pereira, 1984 e Xavier, 1987.

O embasamento rememora as bases em expansão e retrocesso dos edifícios da arquitetura brasileira pré-brasília. Nas edificações de dois ou três andares, as diferenciações entre base e corpo ou andar nobre é a norma. O recurso se verifica, enquanto retrocesso, no recorte da laje do pavimento superior junto dos três módulos centrais, a título de patamar intermediário e piscina; enquanto expansão, no terraço que cobre garagem e churrasqueira e divide dois pátios. O esquema binuclear se insinua sutil na fachada leste, através da inflexão do muro que envolve o pátio e o acesso de serviço. A vista desde o pátio da piscina infantil expõe um jogo de diagonais entre base maciça que apóia a fachada livre do setor íntimo, em alternância com o vazio da garagem em correspondência com o terraço.

Figura 22: casa Helio Dourado, fachada leste (acima) e sul (abaixo). Fonte: PMPA - SMOV.

Por fim, o papel ativo dos muros em concreto ciclópico, envolvendo o pavilhão-plataforma e os pátios, relembra Mies da casa da exposição de Berlim e da casa Hubbe, em que o jogo de alternâncias entre pavilhão isolado e pavilhão envolvido por muros, cria diferentes relações entre espaço interno e externo, requadramento espacial e descortino da paisagem. A partir das relações entre teto e recinto, a descrição do exemplo barcelonês se transpõe para o exemplo de Porto Alegre:

“Teto e recinto se relacionam entre si de modo complexo: em alguns pontos se acompanham, em outros se separam englobando o recinto em uma área mais extensa que a que cobre o teto. As áreas de recintos e não cobertas constituem os pátios: um pequeno ao fundo de uma sala; outro maior antepondo-se a ela de maneira de um átrio; ambos presididos por motivo aquático. Por cima do muro que delimita o âmbito da casa se recortam as árvores e as presenças urbanas: o mundo exterior.”²⁰

Uma casa, um Dom-ino e muitas jogadas

A plataforma que define o corpo principal da casa Helio Dourado se define a partir da geometria dos suportes metálicos. Estruturalmente, dez pares de colunas de aço cruciformes, compostas de quatro perfis “L”, e espaçadas 3,6 metros, apóiam uma dupla camada composta de laje de cobertura e forro, entremeados pelo sistema de caixão perdido, resultando em um teto plano e ocultando grelha de vigas transversais que subdividem o vão maior em três faixas de vigas longitudinais. O resultado é um grande vão transversal de 11,5 metros, livre de pilares internos. Os fechamentos recuam-se do alinhamento dos pilares, em geral 62,5 cm, definindo um verdadeiro peristilo ao longo das fachadas longitudinais leste e oeste.

Figura 23: casa Helio Dourado, planta de formas do forro. Fonte: PMPA - SMOV.

Do ponto de vista dos fechamentos junto às quatro fachadas, o sistema se compõe de esquadrias de madeira piso-teto em duas modulações no perímetro dos ambientes de permanência prolongada. O refinamento da caixilharia em madeira surpreende tanto pelo sistema de contrapesos das guilhotinas na fachada leste e norte, como pelos caixilhos com vidros duplos, junto à extensa fachada oeste voltada para o jardim da piscina. Enquanto elementos de evocação de caráter doméstico e corriqueiro, os caixilhos com venezianas adicionadas aos caixilhos com vidros, ao longo das três fachadas expostas ao espaço público ecoam as influências da arquitetura brasileira com base no Rio de Janeiro, não a Mies. Paredes estruturais em concreto armado à vista e pintadas ocupam a faixa junto à Rua João Caetano. Alternam panos de muro com os caixilhos de madeira e atuam simultaneamente como elementos de divisão interna e fechamentos da fachada leste.

Figuras 24 e 25: casa Helio Dourado, vistas externas. Fontes: Pereira, 1984 e Xavier, 1987.

Dois tipos de vedações internas explicam o sistema. Paredes leves de madeira emulam a noção de flexibilidade de planta, elemento passível de remanejamento. Em contraste com os panos em madeira jacarandá, um longo e espesso biombo-parede de 16,5 m de comprimento, revestido de pedra, constitui-se em uma espécie de espinha dorsal, e é responsável pelo insuflamento do ar-condicionado em todo o grande espaço do recinto social. Como na casa Cavanelas (1954) de Niemeyer, é elemento de organização espacial, ao mesmo tempo em que protege visualmente a copa e os acessos à cozinha.

Figura 26: casa Helio Dourado, corte transversal. Fonte: Xavier, 1987.

Entre a norma e a licença

A estreita ligação entre a mudança dos apoios que sugerem espaços de mínima obstrução ao movimento horizontal para espaços com apoios em painéis que sugerem células estruturais autônomas, demonstrada por Rowe, é sintomática enquanto referencial da casa Helio Dourado à obra de Mies. Em outras palavras, são parâmetros fundamentais as transformações sobre elemento de apoio metálico versus teto em concreto armado e as diversas derivações sobre a planta livre, bem como as apropriações especificamente brasileiras com o sistema tipo Dom-ino misto – incluindo a ausência de experimentação do brutalismo paulista.

Pode-se afirmar que a filiação da casa Helio Dourado à arquitetura de Mies se estabelece em vários níveis. O uso do sistema híbrido tipo Dom-ino e os esquemas relacionados às suas diversas transformações podem ser identificados a partir de um exame na implantação, partido e na fusão de tipos experimentados por Mies ao longo de toda a sua obra. A contribuição brasileira não é percebida diretamente pelos precedentes que adotaram o híbrido da estrutura tipo Dom-ino, mas pela proposta de espaço de planta genérica, sem pontuação colunar e sem bipartição do programa doméstico, típico da arquitetura brutalista paulista dos anos 1960. A noção brutalista de casa-apartamento pode ser percebida pela solução do andar nobre como recurso de abrigar os elementos cruciais do programa doméstico. Neste sentido, garagem e serviços são igualmente encontrados em áreas de pilotis em meio a taludes das casas Butantã de Paulo Mendes da Rocha.

A organização interna da casa pode ser lida a partir de uma planta que elimina toda a presença interna dos pilares, mas que mantém o teto plano, sem recorrer ao teto homogêneo em grelha como recurso de expressão. A filiação ao brutalismo paulista é, portanto, parcial. A percepção interna do espaço torna-se ambígua. Um posicionamento ao longo da circulação junto à longa parede de pedra é revelador de duas leituras distintas. No grande espaço social, quando observado em direção à fachada oeste, a associação entre a pontuação colunar ao longo dos extensos panos de vidro e o teto plano remete a um espaço de planta livre, que se filia às contribuições brasileiras pré-brasília. No entanto, quando observado em direção oposta, a percepção da eliminação total dos pilares em um recinto de grande vão, associa-se com a planta genérica do brutalismo paulista. A casa Helio Dourado pode ser percebida tanto casa de vidro de Lina ou de Niemeyer como casa-apartamento elevada de Paulo Mendes da Rocha.

A fuga ao recurso do teto em grelha possibilita a combinação da flexibilidade icônica da planta livre de filiação na arquitetura com base no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que facilita o uso flexível da planta genérica, de emprego na arquitetura brutalista paulista, sem os seus inconvenientes. A armadilha em tornar estanques os espaços entre as nervuras já havia sido evitada por Paulo Mendes da Rocha em sua casa no Butantã sem, no entanto, resolver o dilema do isolamento acústico.

Neste sentido, a solução de cobertura em teto plano, ocultando nervuras, possibilita escapar de outro dilema, ligado ao grande vão e à incrível esbelteza dos pilares em aço em relação às estruturas de concreto armado. Os desenhos de formas do projeto estrutural²¹ da casa Helio Dourado indicam o perfil de seção “I” para combater uma malha estrutural anisotrópica 1/3 (vão de 11,5m e 3,6m). Algumas paredes de concreto armado são assinaladas como portantes e atuam juntamente com a retícula de colunas, em veia análoga com as casas-pátio da produção miesiana da década de 1930. No caso de Porto Alegre, no entanto, curiosamente na obra executada prevaleceu o perfil alemão sobre o norte-americano, a despeito da grande anisotropia estrutural. A subversão da regra se explica na associação entre as colunas metálicas e paredes de concreto que funcionam como núcleos de rigidez ou paredes de cisalhamento²², que juntamente com o teto em diafragma absorvem os efeitos inadequados do pilar em cruz perante as cargas horizontais.

Estes núcleos de paredes estruturais são na sua maioria coincidentes com os núcleos hidráulicos que, face à sua natureza construtiva, representam espaços rígidos que rivalizam com os elementos verticais da estrutura. Construídos em concreto armado, são deliberadamente assumidos enquanto paralisações parciais de uma planta livre que se permite restrições reais em seu potencial de remanejamento.

É certo que os projetos de Mies em sua fase madura retomam as composições de foco concêntrico e monumentais - associadas a uma regressão neoclássica e a uma busca incessante da simplicidade formal, através da técnica. Mies repudiava a ideia de função relacionada à ideia de caráter do edifício, baseada no emprego arbitrário de signos encarregados de promover a comunicação sobre o que a arquitetura quer ser²³. Ao valorizar os elementos formais, enquanto valor estruturante, a técnica atua como filtro dos aspectos subjetivos, como condutor do projeto à solução mais clara e adequada.

Tal simplificação dos elementos de arquitetura influenciou a obra de Niemeyer a partir de meados da década de 1950, refletindo-se na sua arquitetura produzida em Brasília. Em termos iconográficos, é percebida pela eliminação de qualquer elemento de proteção solar frente às caixas de vidro, em alguns casos com peristilos que emprestam o adequado caráter monumental aos Palácios. Em outros, o caráter ordinário da caixa de vidro exposta ao sol do cerrado, desmentia toda a produção precedente que se empenhava na caracterização do lugar sem fugir à universalidade e à abstração modernas. Premiada em Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, a casa Helio Dourado parece absorver diversos percursos trilhados por estes mestres, escapando de algumas armadilhas tecnológicas e regressões compositivas, decorrentes de arquiteturas tão emblemáticas. Neste caso, infringir a regra, não é produzir exceção por capricho exótico ou extravagante.

Notas

- 1 Rowe, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- 2 Rowe, op. cit.. Rowe estabelece um importante vínculo entre a estrutura Dom-ino e a adição das paredes à ossatura: o sistema de espaço.
- 3 O termo “sistema tipo Dom-ino” é utilizado neste trabalho para designar não apenas a inserção do esqueleto específico da Casa Dom-ino de Le Corbusier em um verdadeiro sistema arquitetônico formado por tetos planos, fileira de apoios e paredes. Apesar dos requisitos formais precisos, o sistema é aberto - enquanto tipo, a inúmeras aparências específicas, desde que mantidas a essência de seus elementos constituintes.
- 4 Norberg-Schulz, Christian. Principles of modern architecture. London: Andreas Papadakis, 2000. No capítulo “The New Monumentality”, o autor aprofunda conceitos ligados à representação e comunicabilidade de imagem em arquitetura, discutindo questões formais no âmbito das suas relações com os sistemas de simbolização.
- 5 Leatherbarrow, David. Surface architecture. Cambridge: Mit Press, 2005.
- 6 Parício, Ignacio. Entre la abstracción y la realidad”. Arquitetura Viva, 1987, nº10.
- 7 Curtis, Willian J. R.. Arquitetura moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookmann, 2008.
- 8 Comas, Carlos Eduardo Dias. Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les projets de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira et cie., 1936-45. Tese de Doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002. Tradução Precisoões Arquitetura Moderna Brasileira 1936-45. Porto Alegre: PROPAR, 2002.
- 9 Curtis, op. cit.
- 10 Rowe, op. cit.
- 11 Norberg-Schulz, op. cit.
- 12 Rowe, op. cit.
- 13 Martí Arís, Carlos. Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1993.
- 14 Comas, Carlos Eduardo Dias. “Niemeyer’s Oasis, a Brazilian Villa of the Fifties”. Arquine, Primavera de 1998, nº 3.
- 15 Comas, 1998.
- 16 Comas, 2002.
- 17 Curtis, op. cit.
- 18 Zein, Ruth Verde. Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2000.
- 19 Campagner, Larissa Garcia. Panorama da obra do arquiteto Miguel Alves Pereira. 2007. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2007. <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-14092010-161731/>>. (Janeiro, 03, 2013).
- 20 Martí Arís, op. cit.
- 21 PMPA-SMOV. Todas as informações obtidas sobre as características métricas e construtivas do projeto, incluindo os pilares metálicos e os elementos de concreto armado, foram extraídas das plantas de formas, que compõe o projeto estrutural, apresentadas à Prefeitura de Porto Alegre em 18 de dezembro de 1961, juntamente com as pranchas do projeto arquitetônico, projeto elétrico e memorial descritivo.
- 22 Ching, Francis D. K.. Sistemas estruturais ilustrados, padrões, sistemas e projeto. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- 23 Martí Arís, op. cit.

Referências Bibliográficas

- Blaser, Werner. Patios: 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- Botey, Josep Maria. Oscar Niemeyer. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.
- Campagner, Larissa Garcia. Panorama da obra do arquiteto Miguel Alves Pereira. 2007. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2007. <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-14092010-161731/>>. (Janeiro, 03, 2013).
- Ching, Francis D. K.. Sistemas estruturais ilustrados, padrões, sistemas e projeto. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- Comas, Carlos Eduardo Dias. “Niemeyer’s Oasis, a Brazilian Villa of the Fifties”. Arquine, Primavera de 1998, nº 3.
- _____. Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les projets de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira et cie., 1936-45. Tese de Doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002. Tradução Precisoões Arquitetura Moderna Brasileira 1936-45. Porto Alegre: PROPAR, 2002.
- Curtis, Willian J. R.. Arquitetura moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookmann, 2008.
- Hess, Alan. Oscar Niemeyer houses. New York: Rizzoli, 2006.
- Leatherbarrow, David. Surface architecture. Cambridge: Mit Press, 2005.
- Macedo, Danilo Matoso. Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2008.
- Martí Arís, Carlos. Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1993.
- Mindlin, Henrique Ephim. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- Norberg-Schulz, Christian. Principles of modern architecture. London: Andreas Papadakis, 2000.
- Pereira, Miguel Alves. Arquitetura e os caminhos de sua explicação. São Paulo: Projeto, 1984.
- Rowe, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- Lambert, Phyllis. Mies in America. Montreal/New York: Canadian Centre for Architecture/Whitney Museum, 2001.
- Xavier, Alberto. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo: UFRGS, 1987.
- Zein, Ruth Verde. Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2000.
